

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ПЕКТИН ЭКСТРАКТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

¹Муминов Нажмиддин Шамсиддинович, ²Абдирайимов Азизбек Рўзиқул ўғли

¹Т.ф.д., профессор, Тошкент давлат аграр университети.

²Ассистент, Тошкент давлат аграр университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955096>

Аннотация. Ушбу мақолада оқ бошли карам (*Brassica oleracea* L.) таркибидаги пектин моддаларини ўзига хос хусусиятлари уларнинг сифати ва хавфсизлиги, саноат миқёсида фойдаланиш, карам пулпасини пектиннинг янги манбаи сифатида кўриб чиқишининг долзарблиги, пектин олиш бўйича тажрибалар натижалари тасвирланган. Физик-кимёвий кўрсаткичларни ўрганиш, биологик фаол моддадан фойдаланиш, эркин карбоксил гуруҳи, эстерланган карбоксил гуруҳи ҳақида маълумот олиш, карбоксил гуруҳларининг умумий миқдори ва пектинларнинг эстерланиш даражаси ҳамда уларни ишлаб чиқариш тизими, пектин ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш ҳамда улардан самарали фойдаланиш имкониятлари алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: оқ бошли карам, пектин, пектин ишлаб чиқариш жараёнлари, пектин моддасини ажратиш олиш, пектинни саноатда қўлланилиши.

Аннотация. В статье описаны характеристики пектиновых веществ в капусте белокочанной (*Brassica oleracea* L.), их качество и безопасность, промышленное использование, актуальность рассмотрения капустной мякоти как нового источника пектина, а также результаты экспериментов по экстракции пектина. Изучение физико-химических показателей, использование биологически активного вещества, получение информации о свободной карбоксильной группе, этерифицированной карбоксильной группе, общем количестве карбоксильных групп и степени этерификации пектинов и системе их получения, совершенствовании технологии производства пектинов и возможностях их эффективного применения. использование выделено.

Ключевые слова: капуста белокочанная, пектин, процессы производства пектина, извлечение пектинового вещества, промышленное использование пектина.

Abstract. This article describes the characteristics of pectin substances in white cabbage (*Brassica oleracea* L.), their quality and safety, industrial use, the relevance of considering cabbage pulp as a new source of pectin, and the results of pectin extraction experiments. Study of physico-chemical indicators, use of biologically active substance, obtaining information about free carboxyl group, esterified carboxyl group, total amount of carboxyl groups and degree of esterification of pectins and their production system, improvement of pectin production technology and possibilities of their effective use are highlighted.

Keywords: white cabbage, pectin, pectin production processes, extraction of pectin substance, industrial use of pectin.

Кириш ва тадқиқотнинг асосланиши.

Пектинлар кимёвий келиб чиқиши бўйича табиий моддалардир. Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда уларнинг ахамияти, шубҳасиздир муҳим ҳисобланади. Озиқ-овқат маҳсулотларида пектинни қўллаш инсон организмни салбий экологик таъсирлардан химоя қилишга ёрдам беради, метаболизмни нормаллаштиради,

чиқиндиларни, токсинларни, оғир металлларни ва радионуклидларни сиқиб чиқаришга ёрдам беради.

Тиббий амалиётда пектин аллерген таъсирини камайтириш, дори воситаларининг умрини узайтириш, ярани даволовчи ва сувни ушлаб турувчи компонент сифатида тиббий препаратлар таркибига киради.

Юқорида айтилганларнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда, биз оқбош карам пулпасини фермент препарати ва зардоб ёрдамида қайта ишлаб, ундан пектин моддаларини ажратиб олиш бўйича тадқиқотлар ўтказдик.

Ўсимлик хом ашёси нафақат кўп миқдорда витаминлар, углеводлар, микро ва макроэлементлар, озиқ-овқат толаси ва бошқа фойдали табиий моддаларни ўз ичига олган жуда кўп миқдордаги озиқ-овқат маҳсулотларининг манбаи ҳисобланади.

Бироқ, ўсимликларни қайта ишлаб чиқариш жараёнида кўп миқдорда табиий чиқиндилар ҳосил бўлади, улар ҳам таркибида фойдали моддаларни ўз ичига олади. Энг яхши ҳолатда, бу чиқиндиларни қайта ишлаб, муҳим озуқа қўшимчаси сифатида ишлатилади, лекин кўп ҳолларда улардан фойдаланиш даражаси паст ҳисобланади.

Комплекс қайта ишлаш функционал озиқ-овқат маҳсулотларининг маҳсулот турини кенгайтириш, шунингдек, парранда ва ҳайвонлар учун бойитилган озуқа қўшимчасини олиш учун чиқиндилардан иккиламчи хом ашё сифатида мақсадли фойдаланишни ўз ичига олади.

Тадқиқотимизнинг мақсади усулларни ишлаб чиқиш:

Таркибида пектин моддалари мавжуд бўлган ўсимликлардан озиқ-овқат пектинли экстрактларидан бойитилган озуқа қўшимчасини олиш учун оқбош карам пулпаси, лавлаги пулпаси, кунгабоқар саватчалари ва сабзи пулпаларини қўшимча қайта ишлаш мақсадига мувофиқ қуйидаги вазифалар белгиланди:

- ўрганилаётган тадқиқот объектларида пектин моддаларининг миқдори ва уларнинг фракционал таркибидан келиб чиқиб, хомашё миқдори ва гидролизловчи экстрагент миқдорини аниқлаш;
- пектин экстракти олиш учун энг мос гидролизловчи воситани танлаш;
- зарур ҳолларда гидролиз-экстракция жараёни олдидан хом ашёни қўшимча қайта ишлашни амалга ошириш;
- олинган экстрактларда пектин моддаларининг миқдорини аниқлаш;
- олинган тайёр пектин намуналарининг физик-кимёвий асосий сифат кўрсаткичларини аниқлаш.

Пектин моддалари озиқ-овқат толалари гуруҳига киради ва озиқ-овқат маҳсулотларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Пектин моддалари инсон организмидаги чиқиндилар, токсинлар, радионуклидлар, оғир металллар билан яхлит кимёвий бирикма ҳосил қилиб, уларни инсон танасидан чиқариб ташлаш учун энг қимматли хусусиятларга эга [1].

Пектин моддалари табиий антиоксидантлар бўлиб, уларни деярли барча озиқ-овқат маҳсулотларида ишлатишга имкон беради.

Озиқ-овқат пектинли экстрактларини олишнинг аҳамияти нафақат уларни оралик маҳсулот сифатида ишлаб чиқаришнинг юқори самарадорлиги ва таннархини пасайтириш, балки эрувчан пектин моддаларининг юқори миқдори билан ҳам боғлиқ.

Лимон, янтарь ва сут кислоталарига асосланган озиқ-овқат пектин экстрактлари кўпинча олма, нок, беҳи ва бошқа мева ва резаворлардан олинади. Цитрус помаси, оқбош карам пулпаси, лавлаги пулпаси, кунгабоқар саватлари ва сабзи пулпалари каби хом

ашёлардан озик-овқат пектинли экстрактларини ишлаб чиқариш технологияси муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бу эса бу турдаги хом ашёларга пектин моддалари билан бир қаторда маҳсулот ишлаб чиқаришга халақит берадиган турли ноозик-овқат ингредиентлари юқори органолептик хусусиятларга пектин моддаларини ажратиб олиш имкониятларини камайтиради.

Шунинг учун биз бундай бирикмаларнинг таркибини одамлар учун максимал хавфсиз даражага тушириш вазифаси ўрганилди.

Тадқиқот объектлари грануланган оқбош карам пулпаси, лавлаги пулпаси, кунгабоқар саватчалари ва сабзи пулпасидан иборат.

Пектин моддаларининг таркибини ва уларнинг фракционал таркибини аниқлашда калций-пектат усули қўлланилади [2].

Тадқиқот натижалари ва хулосалари. Олинган тадқиқотлар натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Жадвал 1

№	Хом ашёнинг номи	Пектин моддаларининг таркиби, %		
		эрийдиган пектин (РП)	протопектин (ПП)	пектин моддаларининг миқдори (ΣПВ)
1	Оқбош карам пулпаси	2,47	4,16	6,63
2	Лавлаги пулпаси	0,8	14,86	15,66
3	Кунгабоқар гул саватлари	1,48	22,18	23,66
4	Сабзи пулпаси	2,94	12,94	15,88

1-жадвалда келтирилган маълумотлар ўрганилаётган хомашёда пектин моддаларининг юқори миқдорини кўрсатади ва ПП/ΣПВ нисбати хом ашёнинг ижобий технологик кўрсаткичини белгилайди, яъни, уни тежамкор қайта ишлаш имконияти мавжудлиги борлигидан далолат беради.

Оқбош карам пулпаси учун ПП/ΣПВ = 0,63, Лавлаги пулпаси учун ПП/ΣПВ = 0,95, кунгабоқар гул саватлари учун ПП/ΣПВ=0,94, сабзи пулпаси учун ПП/ΣПВ = 0,82 эканлиги 1-жадвалдаги маълумотлар протопектиннинг (эримайдиган пектин) эрувчан фракцияга нисбатан юқори устунлигини кўрсатади, бу эса гидролиз жараёнида хом ашёни қайта ишлаш, ишлаб чиқариш учун анча қаттиқ шароитлардан далолат беради.

Қуруқ моддалар массасига нисбатан ўрганилаётган объектлардаги пектин моддаларининг таркиби бўйича экспериментал маълумотлар 1-расмда кўрсатилган.

Тақдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики, ўрганилаётган хом ашё таркибидаги эрувчан пектин миқдори мутлақо қуруқ вазнга айлантирилганда 2,47 дан 2,94% гача, протопектин эса 4,16 дан 22,18% гача. Мутлақо қуруқ массага тўғри келадиган эрувчан пектин миқдори бўйича этакчи лавлаги бўлиб, эрувчан пектиннинг ўртача миқдори карамда (2,47%) кузатилади.

Ўрганилаётган ўсимлик хом ашёси таркибидаги протопектин миқдори жуда катта фарқ қилади. Мутлақо қуруқ массага пектин моддаларининг умумий миқдори ўртача 6 дан 21% гача.

Расм 1. Мутлақо қуруқ вазн бўйича ўсимлик хом ашёси таркибидаги пектин моддаларининг миқдори, %

Шуни таъкидлаш керакки, технологияни ишлаб чиқишда пектин ўз ичига олган маҳсулотлар учун эрувчан пектин ва протопектин нисбати, шунингдек, пектин моддаларининг миқдорига нисбатан протопектин массаси муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқотларда пектин экстрактини олиш учун гидролизловчи моддалар сифатида лимон кислотаси, сут кислотаси, оксалат кислотаси, электроактивланган сув ва зардоб ишлатилган.

Тадқиқот натижалари 2-жадвалда келтирилган. Шундай қилиб, 2-жадвалда келтирилган маълумотлар пектин экстрактларида пектин моддаларининг миқдори анча юқори эканлигини кўрсатади, аммо юқори органолептик хусусиятларга эга пектин экстрактларини олиш учун бегона ароматик моддаларни олиб ташлаш учун хом ашёни қўшимча қайта ишлаш керак.

Маҳсулотнинг органолептик хусусиятларини бузадиган бирикмалар ва ранг берувчи моддалар шулар жумласидандир.

Жадвал 2

№	Хом ашёнинг номи	Гидролизловчи восита тури	Пектин экстрактидаги пектин моддаларининг миқдори, %	Пектин экстрактининг органолептик хусусиятлари
1	Оқбош қарам пулпаси	Лимон кислотаси	1,45	Пектин экстракти беж рангга эга, ўзига хос қарам ҳидига эга
		Сут кислотаси	1,25	
		Оксалат кислотаси	0,80	
		ЭАВС	0,85	
		Сут зардоби	1,10	
2	Лавлаги пулпаси	Лимон кислотаси	1,56	Пектин экстракти жигарранг рангга эга,
		Сут кислотаси	1,32	

		Оксалат кислотаси	0,85	Ўзига хос лавлаги ҳидига эга
		ЭАВС	0,91	
		Сут зардоби	2,15	
3	Кунгабоқар гул саватлари	Лимон кислотаси	2,31	Пектин экстракти тўқ жигарранг ранга эга, кунгабоқарнинг аниқ қатронли ҳиди бор
		Сут кислотаси	1,54	
		Оксалат кислотаси	3,94	
		ЭАВС	1,82	
		Сут зардоби	0,58	
4	Сабзи пулпаси	Лимон кислотаси	1,60	Пектин экстракти сарғиш ранга эга, сабзининг ўзига хос ҳиди бор
		Сут кислотаси	1,35	
		Оксалат кислотаси	0,83	
		ЭАВС	0,90	
		Сут зардоби	2,10	

* ЭАВС - электроактивланган сув

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Илмий адабиётларни ва манбаларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда инсоният олдида турган кўплаб муаммолар орасида биринчи ўринлардан бирини атроф-муҳитни турли хил кимёвий моддалар - техногенез маҳсулотлари билан ифлослантириш муаммоси эгаллайди, улар орасида оғир металллар муҳим ўрин тутади.

1. Ўзбекистоннинг кўплаб шаҳар ва вилоятларидаги атроф-муҳит ҳолати, атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларининг захарли моддалар билан ифлосланиши озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашни талаб қилади ва табиий детоксификация қилувчи моддалар сифатида функционал ва таркибида пектин бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришни талаб қилади.

2. Пектин моддалари, каротин ва озиқ-овқат толасининг юқорилиги билан ажралиб турадиган маҳаллий арзон сабзавот маҳсулотларига бўлган эҳтиёж сезиларли даражада ошди. Оқбош қарам навларида бундай моддаларнинг энг юқори миқдори мавжуд.

3. Оқбош қарам пектинини ажратиш олишнинг технологик параметрларини ишлаб чиқиш, унинг физик-кимёвий, аналитик характеристикаларини ва функционал йўналишини аниқлаш пектинли озиқ-овқат маҳсулотларини яратиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Донченко Л.В. “Технология пектина и пектинопродуктов” / Учебное пособие. – М.: ДеЛи, 2000. – 256 с.
2. Методы контроля в пектиновом производстве. Нелина В.В., Донченко Л.В., Карпович Н.С., Игнатъева Г.Н. – Киев, 1992. – 113с.
3. Muminov N.Sh., Abdirayimov A.R. “Oq boshli karam (Brassica oleracea var. Capitata L.) tarkibidagi pektinning inson organizmi uchun foydali xususiyatlari”. «O‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI». (maxsus son) Ilmiy-amaliy jurnal. № 6 (12/3) 2023.
4. Muminov N.Sh., Abdirayimov A.R. “Oq boshli karam (Brassica oleracea var. Capitata L.) tarkibidagi pektin moddalarini o‘ziga xos xususiyatlari”. «Eurasian journal of academic research». Volume 3, issue 4, part 4 april. 2023. 74-80 bet.

5. Abdirayimov A.R., Azimova D.M. “O‘zbekistonda pektin ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish”. «Eurasian journal of academic research». Volume 3, issue 4, part 4 april. 2023. 122-130 bet.
6. Azizbek Abdirayimov, Zebuniso Jabbarova, Doniyorbek Rajabov. (2023). The possibility of developing pectin raw materials reserves in uzbekistan and the creation of modern production technologies. «Journal of Agriculture & Horticulture». 54-58 bet.
7. Abdirayimov A.R., Xo‘janazarova M.Q., Jabbarova Z.A. (2023). “O‘zbekistonda pektin xom ashyo zahirasini rivojlantirish imkoniyati va zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish”. «Eurasian journal of academic research». 3 (9), 215-222 bet.
8. Муминов Н.Ш., Абдирайимов А.Р., Тураева Н.А “Разработка режимов и параметров подготовки белокочанной капусты (*Brassica Oleracea convar. Capitata L*) для получения пищевого пектина” Қазақстан республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі М.әуезов атындағы оңтүстік қазақстан зерттеу университеті «Әуезов оқулары-22: академик қаныш сәтбаев - Қазақстан ғылымының негізін қалаушы» академик Қаныш сәтбаевтың 125 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік Конференциясының Еңбектері 253-259 бет.
9. Муминов Н.Ш., Абдирайимов А.Р., Тураева Н.А “Исследование технологии производства пектина из различных видов растительного сырья” *Agro Inform. Agrar-iqtisodiy, ilmiy-omtabor jurnal № 1 [11] 2024 76-92 бетлар.*